

Петрик Д. П.

ORCID ID <http://orcid.org/0000-0003-1852-5780>

Аспірант кафедри педагогіки, психології і методики фізичного виховання,
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка,
старший викладач кафедри фізичної підготовки
Академії Державної пенітенціарної служби
(Чернігів, Україна) E-mail: dimon_petryk@ukr.net

Сорокопуд В. Б.

Старший викладач кафедри фізичної підготовки
Академії Державної пенітенціарної служби
(Чернігів, Україна) E-mail: viacheslavsorocopud@gmail.com

Гончар В. Б.

Викладач кафедри фізичної підготовки
Академії Державної пенітенціарної служби
(Чернігів, Україна) E-mail: vitalik.gonchar777@gmail.com

Ткаченко І. В.

Старший викладач кафедри фізичної підготовки
Академії Державної пенітенціарної служби
(Чернігів, Україна) E-mail: ivantkach1974@ukr.net

ФІЗИЧНА ТА СПОРТИВНА ПІДГОТОВКА КУРСАНТІВ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ

Мета роботи. Розглянути необхідність фізичної та спортивної підготовки курсантів Академії Державної пенітенціарної служби, як важливого фактору їх професійного розвитку та самовдосконалення.

Методологія. В статті використовувалися методи дослідження: вивчення літературних джерел, педагогічні спостереження.

Наукова новизна. Підтверджено дані про необхідність фізичної та спортивної підготовки курсантів Академії ДПтС, намічені кроки для організації та реалізації фізичної та спортивної підготовки в навчальному закладі для підвищення рівня компетентності курсантів.

Висновки. В ході дослідження підтверджено необхідність фізичної та спортивної підготовки курсантів Академії ДПтС, як фактору їх професійного розвитку та самовдосконалення виходячи із специфіки обраної професії.

У статті проаналізовано науково-методичну літературу провідних вітчизняних та зарубіжних фахівців, нормативно-правові акти, що безпосередньо стосуються Державної кримінально-виконавчої служби. Сформульовано визначення фізичної та спортивної підготовки, як сукупного застосування знань, засобів, методів і умов, направлене на більш високий фізичний розвиток курсантів і забезпечення їх готовності до належного виконання майбутніх службових обов'язків. Зазначено, що поняття «спортивна підготовка» є важливою складовою спеціальної фізичної підготовки курсантів Академії Державної пенітенціарної служби. Розкрито суть та основні складові спортивної підготовки курсантів (технічну, тактичну, психологічну і фізичну підготовки). Розглянуто якість та переваги спортивної підготовки курсантів Академії Державної пенітенціарної служби, які забезпечуються завдяки потужній матеріально-технічній базі та висококваліфікованим викладачам. Завдяки цьому спортсмени та збірні команди Академії ДПтС постійно беруть участь у змаганнях, які проводяться Державною кримінально-виконавчою службою України, обласними й міськими спортивними комітетами. Вони постійні учасники обласної Спартакіади серед студентів вищих навчальних закладів, неодноразово з успіхом брали

участь у спортивних іграх, міжнародних змаганнях та турнірах. Фізична та спортивна підготовка відіграє важливу роль у професійній діяльності персоналу ДКВС України. Таким чином закладання її потужних основ треба починати з I курсу навчання у профільних навчальних закладах. Курсанту необхідно знати алгоритм своїх дій, вміти розпізнавати ознаки ситуацій, що можуть загрожувати його життю та здоров'ю, володіти собою та бути впевненим у своїх фізичних можливостях. Цьому і сприяє спортивна підготовка. Слід зазначити, що застосування спеціальних засобів під час спортивної підготовки курсантів сприяє підвищенню якості освоєння професійних навичок і вмінь.

Ключові слова: спортивна підготовка, фізична підготовки, курсанти Академії ДПтС.

Постановка проблеми. Актуальність роботи. Зараз Україна впевненими кроками рухається в бік Європи. Інтеграція в Європейський союз передбачає модернізацію та трансформацію багатьох сфер державного управління. Державна кримінально-виконавча служба України не є винятком. Реформи, які впроваджуються, стосуються належного утримання, якісного медичного обслуговування, соціального та фізичного розвитку, спілкування із зовнішнім світом, дозвіллям, правом на навчання осіб, що відбувають покарання. Реформи передбачають перевиховання ув'язнених та запобігання новим злочинам.

Не зважаючи на реформи, теперішня ситуація в країні призводить до погіршення ситуації. З кожним роком кількість збройних нападів, нанесення тілесних ушкоджень, шахрайств зростає. Це призводить до того, що працівникам ДКВС України необхідно постійно підвищувати свої професійні навички та вміння. Важливою складовою професійної підготовки виступає спортивна та фізична підготовка.

Відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт», пункту 6 Положення про організацію професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 08.09.2015 № 1675/5: фізична підготовка – навчальна дисципліна, яка є складовою частиною загальної системи навчання та виховання і спрямована на забезпечення фізичної готовності осіб рядового і начальницького складу до професійної діяльності. Фізична підготовка має плановий та системний характер [3].

У додатку 2 до Положення про організацію професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України (пункт 6 розділу I) зазначено: під час проведення спеціальної фізичної підготовки особами рядового і начальницького складу ДКВС вивчаються прийоми самозахисту: підготовчі та спеціальні вправи (стійки, прийоми страхівки); правильність нанесення ударів рукою, ногою, ліктем, коліном та зони тіла, дозволені для їх нанесення; кидки; виконання больових та задушливих прийомів; прийоми захисту від ударів руками, ногами, холодною зброєю; прийоми захисту від захватів і обхватів, задушливих захватів; техніка і тактика зв'язування, надягання наручників, взаємодія при надяганні наручників; техніка і тактика проведення зовнішнього обшуку під впливом больового прийому та під загрозою застосування вогнепальної зброї; захисні та атакуючі дії з гумовим кийком; захист від загрози зброєю [3].

Спортивна підготовка відіграє важливу роль у професійній діяльності персоналу ДКВС України. Тож закладання її потужних основ треба починати з I курсу навчання у профільних навчальних закладах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасна Державна кримінально-виконавча служба України потребує висококваліфікованих, відповідальних, чесних, дисциплінованих, здатних знайти підхід до засуджених, фізично підготовлених, таких, що будуть виконувати покладені на них зобов'язання дотримуючись найсучасніших методів та принципів.

Публікації свідчать, що зарубіжні та вітчизняні дослідники з теорії і методики фізичного виховання і спортивної підготовки (М. Hauptman, R. Singer, Г.Л. Апанасенко, В.А. Ашмарін, В.К. Бальсевич, Ю.В. Верхошанський, О.Д. Дубогай, Ц.В. Желязков, В.А. Запорожанов, Л.М. Куліков, Л.П. Матвеев, Н.Г. Озолін, В.М. Платонов, Ж.К. Холодов та ін.) вважають, що спортивна підготовка курсантів у процесі навчання у ЗВО спрямована на досягнення максимального спортивного результату, недостатньо враховуючи при цьому особистості інтереси.

Курсанти, які активно займаються спортом, виявляються більш стриманими, морально витривалими, що дає їм перевагу при вирішенні конфліктів [5, 6].

На важливості спеціальної фізичної професійної підготовки співробітників правоохоронних органів наголошували І. Закорко, О. Журавель, Ю. Логвиненко, Є. Сверділа та ін.

З педагогічної точки зору інтерес становлять праці Ю.М. Арестова, С.П. Бабовоза, В.А. Даровського, Т.П. Водолазської, Г.С. Нікіфорова, В.А. Гончарова, М.І. Онуфрієва, М.О. Носко, В.І. Пліско та ін. в яких розглядається формування психологічної готовності співробітників, у процесі фізичної підготовки, до дій в умовах фактору ризику.

Мета статті. Розглянути необхідність фізичної та спортивної підготовки курсантів Академії ДПтС як важливого фактору їх професійного розвитку та самовдосконалення.

Методологія. В статті використовувалися методи дослідження: вивчення літературних джерел, педагогічні спостереження.

Наукова новизна. Підтверджено дані про необхідність фізичної та спортивної підготовки курсантів Академії Державної пенітенціарної служби намічені кроки для організації та реалізації фізичної та спортивної підготовки в навчальному закладі для підвищення рівня компетентності курсантів.

Завдання дослідження. Дослідити необхідність фізичної та спортивної підготовки курсантів Академії ДПтС як фактору їх професійного розвитку та самовдосконалення.

Результати дослідження. На перший план в підготовці курсантів виступає навчання практичним умінням і навичкам, необхідним у повсякденній роботі. «Основними такими уміннями і навичками є ситуаційне володіння прийомами самозахисту і фізично-примусового впливу, спеціальними та підручними засобами, табельною вогнепальною зброєю. Високий рівень володіння цими навичками можливий не тільки за умов високого рівня загальної фізичної підготовленості особового складу, а і через вміння правоохоронців вдало використовувати індивідуальні особливості свого організму, особисту техніку прийомів за різних обставин і ситуацій. Досягти цього можливо шляхом поглиблення змісту і індивідуалізації регулярних цілеспрямованих тренувань як засобу формування впевненої в собі особистості правоохоронця, здатного до успішних індивідуальних і групових дій в ускладнених умовах» [2].

Тренування – це та частина підготовки курсанта, яка побудована на основі методу вправи. Виконуючи фізичні вправи він здійснює спортивне тренування. Якщо ж розглядається модель надзвичайної ситуації в службових умовах, то відбувається спеціальне тренування. Курсанту необхідно знати алгоритм своїх дій, вміти розпізнавати ознаки ситуацій, що можуть загрожувати його життю та здоров'ю, володіти собою та бути впевненим у своїх фізичних можливостях. Цьому і сприяє спортивна підготовка.

Спортивна підготовка – це сукупне застосування знань, засобів, методів і умов, направлене на більш високий фізичний розвиток курсантів і забезпечення їх готовності до належного виконання майбутніх службових обов'язків. Спортивна підготовка включає технічну, тактичну, психологічну і фізичну підготовки.

Технічна підготовка – навчання техніці дій, виконуваних у майбутній службовій діяльності засобами тренування. У процесі технічної підготовки курсант опановує технікою обраного виду спорту, опановує відповідні рухові вміння і навички, доводячи їх до можливо високого ступеня досконалості.

Тактична підготовка передбачає засвоєння теоретичних основ спортивної тактики, практичне освоєння тактичних прийомів, їх комбінації, варіантів, виховання тактичного мислення й інших здібностей, що визначають тактичну майстерність. Тактична підготовленість залежить від того, наскільки він опанує засобами спортивної тактики (наприклад, технічними прийомами, необхідними для реалізації обраної тактики), її видами (наступальної, оборонної, контратакуючої) і формами (індивідуальної, групової, командної).

Психологічна підготовка спрямована на формування уміння вирішувати конфлікти; уміння проявляти психологічну стійкість в екстремальних умовах; збереження їхнього психічного та фізичного здоров'я, здатністю протистояти професійній деформації тощо. Вона здійснюється в процесі тренувань з поступово зростаючими труднощами.

Фізична підготовка – це педагогічний процес, спрямований на виховання фізичних якостей і розвиток функціональних можливостей, що створюють сприятливі умови для забезпечення життєдіяльності людини. Поняттям «фізична підготовка» користуються тоді, коли необхідно підкреслити прикладну спрямованість фізичного виховання стосовно трудової, військової, спортивної та іншої діяльності. Розрізняють загальну фізичну підготовку (ЗФП) і спеціальну фізичну підготовку (СФП).

Враховуючи специфіку майбутньої професії необхідно звернути увагу на накази Міністерства юстиції України, а саме на Наказ від 09 вересня 2015 року № 1675/5 «Про затвердження Положення про організацію професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України» [3], в якому велике значення надається фізичній підготовці персоналу ДКВС України, яка включає в себе заняття з фізичного виховання, що плануються відповідно до чинного законодавства та спеціальну фізичну підготовку.

Майбутня професія має специфічні вимоги до фізичної підготовленості курсантів – рівень розвитку окремих фізичних якостей, функціональних можливостей. Співвідношення ЗФП і СФП в тренувальному процесі залежить від розв'язуваних завдань, кваліфікації та індивідуальних особливостей курсанта, виду спорту, етапів і періодів тренувального процесу.

Загальна фізична підготовка (ЗФП) – це процес вдосконалення рухових фізичних якостей, спрямованих на всебічний і гармонійний фізичний розвиток. ЗФП сприяє підвищенню функціональних можливостей, загальної працездатності, є основою (базою) для спеціальної підготовки і досягнення високих результатів в обраній сфері діяльності або виді спорту. Засобами ЗФП є фізичні вправи (біг, плавання, спортивні і рухливі ігри, лижний спорт, вправи на перекладині, вправи з обтяженнями та ін.), оздоровчі сили природи та гігієнічні фактори. З ЗФП пов'язано досягнення фізичної досконалості – рівня здоров'я і всебічного розвитку фізичних здібностей, відповідних спортивної, військової, професійної та іншої діяльності.

Спеціальна фізична підготовка (СФП) характеризується рівнем розвитку фізичних здібностей, можливостей органів і функціональних систем, безпосередньо що визначають досягнення в обраному виді спорту.

Спеціальна фізична підготовка дуже різноманітна за своєю спрямованістю, проте всі її види можна звести до двох основних груп: спортивна підготовка, професійно-прикладна фізична підготовка.

Професійно-прикладна фізична підготовка (ППФП) – різновид спеціальної фізичної підготовки, що сформувалась в самостійний напрям фізичного виховання і націлена на психофізичну підготовку людини до професійної праці.

Слід зазначити, що застосування спеціальних засобів під час спортивної підготовки курсантів сприяє підвищенню якості освоєння професійних навичок і вмінь. Об'єктивною передумовою використання засобів фізичної культури з цією метою виступає перенесення тренуваності. Величина перенесення і його спрямованість залежать від особливостей функціонування усіх структурних елементів, що входять до їх складу за умов виконання різних професійних прийомів і дій функціональних систем організму студентів.

Однак при цьому одні структурні елементи різних функціональних систем позитивно взаємодіють між собою, інші – негативно, а треті – виявляються нейтральними (Д.Н. Давиденко) [1]. Ступінь значимості окремих структурних елементів стосовно тієї чи іншої діяльності внаслідок цього є неоднаковою. Одні з них можуть мати провідне, визначальне значення, а інші – другорядне. Тому, як зазначає Б.В. Єндальцев [4], у даний час найбільш прийнятною вважається гіпотеза про те, що в основі перенесення тренуваності лежать спільність адекватних провідних елементів функціональних систем і відповідних режимів їх функціонування, що розвиваються в процесі спортивної підготовки в різних видах навчальної діяльності.

У спеціалізованих навчальних закладах в ході спеціальної фізичної підготовки курсантів навчають прийомам самооборони, розвивають витривалість до фізичних навантажень, поведінку зі зброєю. Спеціальна підготовка включає в себе фізичну, стрйову та прийоми рукопашного бою.

Фізична підготовка проводиться під час навчальних занять за програмою службової підготовки, самостійних занять з фізичної підготовки, під час проведення заходів масового спорту, яка здійснюється на підставі наказів Міністерства юстиції України, органів і установ, що належать до сфери управління ДКВС України, і включає в себе: організацію роботи спортивних секцій, організацію та проведення спортивних змагань.

В органах, установах і навчальних закладах, що належать до сфери ДКВС України, в обов'язковому порядку оформляється спортивні куточки, музейні експозиції та дошки пошани кращих спортсменів, що включають в себе досягнення підпорядкованого персоналу, курсантів та слухачів, котрі брали участь та перемагали у змаганнях міжнародного, всеукраїнського та обласного рівнів з різних видів спорту, що в свою чергу висвітлюється на офіційних веб-сайтах, сторінках у популярних соціальних мережах, оформлюються фото звіти та зберігається нагородна атрибутика.

Регулярне заняття курсантів Академії ДПтС спортом спрямоване на виховання здорового способу життя, формування фізичних і духовних цінностей особистості, сортових досягнень. Спортивна діяльність має за мету підвищення авторитету Державної кримінально-виконавчої служби України серед громадськості, вболівальників та любителів спорту, а також у професійному середовищі, в т.ч. зарубіжних країн. Тому дуже важливо, що спортсмени та збірні команди Академії ДПтС постійно беруть участь у змаганнях, які проводяться Державною кримінально-виконавчою службою України, обласними й міськими спортивними комітетами. Вони постійні учасники обласної Спартакіади серед студентів вищих навчальних закладів, неодноразово з успіхом брали участь у спортивних іграх, міжнародних змаганнях та турнірах. Такі високі спортивні досягнення можливі завдяки тому, що спортивну підготовку проводять високо кваліфіковані викладачі кафедри фізичної підготовки, які є не тільки науково-педагогічними працівниками – науковцями, а і діючими тренерами (зі своєї спеціалізації) також майстрами спорту міжнародного класу, призерами та чемпіонами України, Європи та світу).

Академія Державної пенітенціарної служби надає всі умови для занять спортом та підвищення спортивної майстерності курсантів і співробітників. Матеріально-технічна база включає два спортивні зали, борцівський та атлетичний зали, реконструюється футбольний стадіон. Навчальний заклад має свій стрілецький тир та полігон. Функціонують секції рукопашного бою, боротьби самбо, дзюдо, вільної боротьби, футболу, волейболу, гирьового спорту, легкої атлетики та настільного тенісу.

Фахова підготовка курсантів забезпечує формування у майбутніх співробітників знань щодо: взаємовідносин між персоналом і засудженими; застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та зброї; дій персоналу в надзвичайних ситуаціях.

Висновки. В ході дослідження підтверджено необхідність фізичної та спортивної підготовки у курсантів Академії Державної пенітенціарної служби як фактору їх професійного розвитку та самовдосконалення. Виходячи із специфіки обраної професії, курсанти Академії ДПтС, мають бути всебічно та гармонійно розвиненими.

Головне завдання спортивної підготовки полягає в забезпеченні її позитивного впливу на якість і ефективність оволодіння обраною спеціальністю. Для цього необхідні не тільки засоби і методи спортивної культури, а й своєчасна їх реалізація в процесі професійного становлення курсантів, як майбутніх конкурентоспроможних фахівців.

Звичайно ж не лише спеціальна та спортивна фізична підготовка забезпечує кваліфікованість, відповідальність, чесність, моральну витримку та компетентність персоналу. Для належного виконання функціональних обов'язків необхідними є знання з фахової (спеціальної), соціально-правової (правової), психолого-педагогічної підготовки.

Перспективи подальших досліджень у даному напрямі. Планується здійснити навчання курсантів на вибірковість дій фізичного впливу в різних нештатних ситуаціях та продовжити подальший аналіз.

References

1. Виленский М. Я. Физическая культура в профессионально-ценностных ориентациях студентов и процесс их формирования. *Теория и практика физической культуры*. 1991. № 11. С. 27–30.
Vilenskiy, M. Ya. (1991). Fizicheskaya kultura v professionalno-tsennostnyih orientatsiyah studentov i protsess ih formirovaniya. [Physical culture in the professional value orientations of students and the process of their formation]. *Teoriya i praktika fizicheskoy kulturyi – Theory and practice of physical culture*, 11, 27–30.
2. Закорко І. П., Журавель О. В., Логвиненко Ю. В., Сверділ Є. В., Каліфський А. М. Спеціальна фізична підготовка (фізична підготовка): навчально-методичний комплекс до викладання дисципліни. – Київ: Знання України, 2010. 51 с.
Zakorko, I. P., Zhuravel, O. V., Lohvynenko, Yu. V., Sverdil, E. V. & Kalifskiy, A. M. (2010). Spetsialna fizychna pidhotovka (fizychna pidhotovka) navchalno-metodychnyi kompleks do vikladannya distsiplini [Special physical training (physical training): educational-methodical complex for teaching discipline]. Kyiv, Ukraine : Znannia Ukrainy.
3. Про затвердження Положення про організацію професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України : наказ М-ва юстиції України від 08 вер. 2015 року № 1675/5 [Електронний ресурс]. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1088-15> (дата звернення: 15.04.2019).
Nakaz Ministerstva yustitsii Ukrainy «Pro zatverdzhennia Polozhennia pro organizatsiiu profesiinoyi pidhotovki osib riadovogo i nachalnitskoh o skladu Derzhavnoyi kriminalno-vikonavchoyi sluzhbi Ukrainy» vid 08 Veresnya 2015 roku № 1675/5 [Order of the Ministry of Justice of Ukraine «On Approval of the Provision on the Organization of Professional Training of Persons of the Private and Chief of the State Criminal Execution Service of Ukraine» from September 8 2015, № 1675/5] (2019, April 15). zakon2.rada.gov.ua. Retrieved from <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1088-15>.
4. Столяров В.И. Методологические принципы определения понятий в процессе научного исследования физической культуры и спорта. Москва : Физкультура и спорт, 1984. 198 с.
Stolyarov, V. I. (1984). Metodologicheskie printsipy opredeleniya ponyatiy v protsesse nauchnogo issledovaniya fizicheskoy kultury i sporta. [Methodological principles for the definition of concepts in the process of scientific research of physical culture and sports]. Moscow, Russia : Fizkultura i sport.
5. Hollman W., Hettinger T. *Sportmedizin Arbeits und Trainingsgrundlagen*. Stuttgart. New-York; 1980. 773 p.
6. *Trainingswissenschaft Leistung Training Wettkampf* / B. Bartli et. al. Berlin, Sponverlag. 1994. 556 p.

Petryk D.

ORCID ID <http://orcid.org/0000-0003-1852-5780>

PhD student of the Department Pedagogy, Psychology and Teaching methodology
of T.H. Shevchenko National University «Chernihiv Colehium»

Senior lecturer of the Department of Physical Training
Academy of the State Penitentiary Service
(Chernihiv, Ukraine) E-mail: dimon_petryk@ukr.net

Sorokopud V.

Senior lecturer of the Department of Physical Training
Academy of the State Penitentiary Service
(Chernihiv, Ukraine) E-mail: viacheslavsorocopud@gmail.com

Honchar V.

Lecturer of the Department of Physical Training
Academy of the State Penitentiary Service
(Chernihiv, Ukraine) E-mail: vitalik.gonchar777@gmail.com

Tkachenko I.

Senior lecturer of the Department of Physical Training
Academy of the State Penitentiary Service
(Chernihiv, Ukraine) E-mail: ivantkach1974@ukr.net

PHYSICAL AND SPORTS TRAINING OF CADETS OF THE ACADEMY OF THE STATE PENITENTIARY SERVICE

The aim of the work. To discuss the need of cadets' physical and sports training at the Academy of the State Penitentiary Service as an important factor of their professional development and self-perfection.

Methodology. The author uses the following research, pedagogical observation.

Scientific novelty. The author proves the facts that define the need of cadets' physical and sports training at the Academy of the State Penitentiary Service, outlines the step for organizing and implementing physical and sports training at the educational institution to improve cadets' competence level.

Conclusions. During the research, the author proves the need of cadets' physical and sports training at the Academy of the State Penitentiary Service as a factor of their professional development and self-perfection taking into account the specific character of this profession.

The article analyzes scientific and methodical literature of leading national and foreign specialists; regulatory legal acts concerning to the State Penitentiary Service of Ukraine. Physical and sports training is defined as a cumulative application of knowledge, tools, methods and conditions aimed at cadets' higher physical development and ensuring their proper performance of future duties. The concept of sports training is mentioned as an important component of the special training of cadets of the Academy of the State Penitentiary Service. The essence and main components of sports training of cadets (technical, tactical, psychological and physical training) are represented. The article considers the quality and advantages of the cadets' sports training at the Academy of the State Penitentiary Service, which are provided due to the powerful material and technical base and highly skilled teachers. Thanks to this, athletes and teams of the SPS Academy constantly take part in competitions held by the State Criminal Execution Service of Ukraine, regional and city sports committees. They are regular participants of the Regional Sports Games among students of higher educational institutions, have repeatedly and successfully participated in sports games, international competitions and tournaments. Physical and sports training play an important role in the professional activities of the staff of the SPS. According to this, the background of its powerful foundations must begin with the first year of study in specialized schools. Cadets' should know the algorithm of their actions, be able to recognize the signs of situations that can threaten their life and health, control themselves and be confident of their physical abilities. These qualities are also facilitated by sports training. It should be noted that the use of special tools contribute to the quality of the development of professional skills and abilities during the training.

Key words: sports training, physical training, cadets of the SPS Academy.

Стаття надійшла до редакції 06.05.2019 р.

Рецензент: доктор педагогічних наук, професор А. О. Міненко